

Consultar Manifestação

Respostas

25/07/2023

19:30

Tipo

Resposta Conclusiva

Responsável

Órgão

Anexos

Não existem anexos

Segue a resposta da Alfândega de Foz do Iguaçu:

Em 21/10/2022 já houve resposta ao cidadão, mas ele insiste em suas alegações. Foi anexada nova resposta por parte da Auditora Clarissa, reforçando a anterior.

O processo será movimentado para o setor competente.

Quando necessário, não hesite em dispor desta Ouvidoria para tratar de outros assuntos relacionados ao Ministério da Fazenda. Estamos aqui para garantir o direito de manifestação da sociedade sobre os serviços que lhe prestamos.

Denúncia de descumprimento

Não foram encontrados registros.

Teor

Fale aqui

Sra. Dra. ROSA DA CONCEIÇÃO MOREIRA, encarregada pelo tratamento de dados pessoais - RECEITA FEDERAL (conforme <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-de-pessoal-rfb-n-213-de-16-de-fevereiro-de-2023-465271427> - anexo)

Eu, Daniel Moraes Coronel Palma, CPF 987.717.441-34, requeiro, respeitosamente, que seja imediatamente entregue o privilegio exclusivo (de forma temporária ou permanentemente) dos pagamentos devidos por associações sem fins lucrativos (e “supostamente isentas de tributações” e outras observações) ligadas à empresa logo abaixo referida (anexos), devidos serem pagos e realizados em meu nome e CPF 987.717.441-34 DANIEL MORAES CORONEL PALMA - IBAN Code: BR38607011900383900007604 30C1 - Swift: ITAUBRSPXXX.

Isto, por causa do direito adquirido no serviço público - (Exclusivo Privilegio) comprovadamente ocorrido por equiparação diante da violação dos Direitos Civis e Politicos tendo por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade garantida por nossa Constituição, art. 5, inciso IV, V e X. Anexo. (***)Prova - conforme anexos. Em especial, anexo

Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

18800032924202310_pdf_3.pdf (https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.com/AnexosM
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

18800032924202310_pdf_4.pdf (https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.com/AnexosM
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

18800032924202310_pdf_5.pdf (https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.com/AnexosM
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

18800032924202310_pdf_6.pdf (https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.com/AnexosM
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

18800032924202310_pdf_7.pdf (https://s3-cgu-p-falabr.s3.sa-east-1.amazonaws.com/AnexosM
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEOr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXNhLWVhc%3E%3D1880
cache-control=No-cache&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D1880

Envolvidos

Não foram encontrados registros.

Manifestação

Tipo de manifestação

Reclamação

Sugestão Fala.BR IA

Reclamação

O algoritmo de inteligência artificial apresenta uma sugestão baseada no texto da manifestação. Antes de alterar o tipo, confira se a sugestão está correta. A decisão final é sempre do analista da ouvidoria ou SIC.

Número

18800.032924/2023-10

Esfera

Federal

Órgão destinatário

MF - Ministério da Fazenda

Serviço

-
Órgão de interesse

-
Assunto

Aduana

Subassunto

Tag

Data de cadastro

23/07/2023

Prazo de atendimento

23/08/2023

Situação

Concluída

Registrado por

DANIEL MORAES CORONEL PALMA

Modo de resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Canal de entrada

Internet

Anexos

Anexos da Manifestação

<input type="checkbox"/> Origem	Nome	Extensão
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_1.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_2.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_3.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_4.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_5.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_6.pdf	pdf
<input type="checkbox"/> Anexo Manifestação	18800032924202310_pdf_7.pdf	pdf

Download

Históricos de ações

Histórico de ações

Data/Hora	Ação
– 23/07/2023 16:08	Cadastro
Responsável	DANIEL MORAES CORONEL PALMA
Informações Adicionais	Registro dos dados da manifestação
– 24/07/2023 10:16	Alteração de tipo
Responsável	Órgão
Informações Adicionais	Manifestação classificada de Denúncia/Denúncia para Padrão/Solicitação
– 25/07/2023 18:30	Alteração de tipo
Responsável	Órgão
Informações Adicionais	Manifestação classificada de Solicitação para Reclamação
– 25/07/2023 19:30	Cadastro
Responsável	Órgão
Informações Adicionais	Alteração do assunto da manifestação
– 25/07/2023 19:30	Registro Resposta
Responsável	Órgão
Informações Adicionais	Resposta Conclusiva
– 25/07/2023 21:53	Resposta a Pesquisa
Responsável	DANIEL MORAES CORONEL PALMA
Informações Adicionais	Referente a resposta conclusiva de 25/07/2023 19:30:09

Encaminhamentos

Não foram encontrados registros.

Prorrogações

Não foram encontrados registros.

Respostas as pesquisas de satisfação

Referência	Respostas
------------	-----------

– 25/07/2023 19:30	A sua demanda foi atendida? Não A resposta fornecida foi fácil de compreender? Muito difícil de compreender Você está satisfeito(a) com o atendimento prestado? 😞 Insatisfeito Deixe aqui seu comentário: As respostas são complexas e de difícil compreensão, não havendo subsídio.
-----------------------	---

Data/Hora	25/07/2023 21:53
------------------	------------------

[🏠 Voltar à Página Inicial](#)

[Exportar PDF](#)

[Voltar ao Topo](#)

